

ОДДИЙ ЛОВИЯ НАВЛАРНИНГ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ ВЕГЕТАЦИЯ
ДАВРНИНГ ДАВОМИЙЛИГА ТАЪСИРИ

¹Отаярова Гулшода Узаковна, ²Равшанова Нилуфар Адилевна

¹ Самарқанд ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети
катта ўқитувчи

² Шоличилиқ илмий тадқиқот институти “Умумий таҳлил” лаборатория мудир
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012567>

Аннотация. Мақолада оддий ловия Равот ва Маҳсулдор янги навларининг суғориш тартибларини вегетация даврининг давомийлигига таъсири ёритиб берилган. Вегетация даврининг давомийлиги нав хусусиятларига боғлиқ булиб, лекин қўлланилган агротехник тартибларига қараб ўзгариб борганлигини кўзатилади. Суғориш тартиби 70-70-60 вариантда Равот навида вегетация даври 77 кун ташиқил қилган булса, суғориш тартиби охиши бу кўрсаткични ўзайиб боришига олиб боргани аниқладик. Суғориш тартиби 70-80-60 вариантыда вегетация даврининг давомийлиги 3 кунга ўзгариб 80 кунни ташиқил қилди. Маҳсулдор навларининг вегетация даврининг давомийлиги суғориш тартиби 70-70-60 вариантда 86 кунни ташиқил қилди, суғориш тартиби 70-80-60 вариантыда эса 94 кунни ташиқил қилди. Равот нави ўрта пишир нав булганлиги учун вегетация даври давомийлиги Маҳсулдор навидан 10 – 14 кун қисқа булганлиги аниқланди. Маҳсулдор нави кеч пишир нав булиб, вегетация даври давомийлиги узун бўлганлиги кўзатиладиган.

Калим сўзлар: оддий ловия, нав, суғориш тартиблари, вегетация даври

Оддий ловия дунёда энг кенг тарқалган ва экиш майдони буйча соя экинидан иккинчи уринда турадиган дуккакли экин. Бу экини асосий иккита генафонди мавжуд – Анд ва Мезоамерика. Келиб чиқишига қараб Жанубий ва Марказийга бўлинади. [1],[2],[3]

Оддий ловияни маданийлаштирилгандан кейин Мезоамерика ва Жанубий Америкага, ҳамда Американи эҳтиро қилгандан сунг Европа ва Африкага тарқалиб, хилма хил шароитларда кенг етиштирилиган. Оддий ловияни 60% ни қурғиқчил стресс шароитларда етиштирилади, бу минтақаларга Мексика, Африка киради. Бу регионларда вегетация даври қисқа, ёғимгарчилик эса кам. Марказий Америкада оддий ловияни маккажуҳори экинидан кейин экади, бу муддатда ёғимгарчилик умуман булмади. [4],[5]

Одатда, ўсимликларнинг вегетация даври давомийлиги етиштириладиган минтақанинг географик жойлашувига, яъни ҳудуднинг географик кенгликлари ва денгиз сатҳидан жойлашиш баландлигига боғлиқ кечади.

Шимолий туманларда оддий ловия навларининг вегетация даврининг узайиши кузатилса, жанубий ва тоғолди туманларда қисқаради. Бу яна ҳудуд ҳаво ҳароратининг ўртача суткалик кўрсаткичига ва нав хусусиятига боғлиқ. Турли тупроқ-иқлим шароитларида етиштириладиган навларнинг вегетация даври 10-25 кунгача ўзгаради [6].

Суғориладиган шароитда оддий ловия етиштиришда вегетация даври давомийлиги муғим аҳамиятга эга. Шунга кўра, муайян ҳудуд учун навлар танланади. Юқори маҳсулдор, юқори биологик ва хўжалик тавсифига эга, дастлабки совиқ кунларгача вегетация даврини ўтаб бўладиган навлар, айниқса, аҳамиятлидир [7].

Дала тажрибалари 2018-2020 йилларда Иштихон туманида жойлашган “Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Самарқанд илмий тажриба станцияси”

карбонатли шўрланган ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида ўтказилди. Дала ва лаборатория тажрибалари «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1971) ва Б.А.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» (1985) услубиятлари бўйича ўтказилди.

Дала тажрибаси бир ярусда, уч қайтариқда ўтказилган бўлиб, даланинг узунлиги 50 метр, ҳар бир вариант саккиз қатордан, қатор ораси 60 см, эни 4,8 м, майдони 240 м², ҳисоб майдончаси эса 120 м² ташкил этди.

Тупроқдаги гумус миқдори И.В.Тюрин усулида (ГОСТ-262-13), ҳаракатчан фосфор 1% ли аммоний карбонат эритмасида Б.П.Мачигин усулида, алмашинувчи калий оловли фотометрда П.В.Протасов усулида тажрибадан олдин ва амал даври охирида аниқланди. Ловиянинг вегетация даври давомийлигини ўрганишда, унинг униб чиқишидан – 6 барг чиқарган; 6 барг чиқарганидан – ғунчалар ҳосил қилиш; ғунчалар ҳосил қилишидан – гуллашигача; гуллашидан – мева ҳосил қилишгача; мевалар ҳосил қилишидан – ўртача пишишигача ва ўртача пишишидан – тўлиқ пишиш давригача бўлган фазалари белгиланди. Фенологик кузатишлар ана шу фазаларда тажрибанинг барча вариантларининг белгиланган майдончаларда олиб борилди.

Ловия дуккакларининг умумий сони тажрибанинг барча вариантларида ҳар бири 100 та ўсимликдан иборат бўлган 5 жойида аниқланиб, битта ўсимликдаги ўртачаси аниқланди. Тўлиқ донларга тўла бўлганлар дуккаклари ҳисобланиб, битта ўсимликда шаклланган барча дуккакларни умумий миқдори ҳисобланди.

Самарқанд вилоятининг суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида ўтказилган тадқиқотларда оддий ловиянинг Равот ва Маҳсулдор навларининг фазалараро даври ҳамда вегетация даври давомийлиги таҳлил қилинди. Олинган натижалар таҳлиliga кўра, тупроқда намлик ва ҳарорат тартиботи қулайлиги эвазига экиш-униб чиқиш даври барча вариантларда 4 кунни, униб чиқиш-чинбарг ҳосил қилиш даври давомийлиги 8 кунни, чинбарг ҳосил қилиш-шоҳланиш даври давомийлиги 10-16 кунни ташкил этди. Таъкидлаш жоизки, чинбарг ҳосил қилиш-шоҳланиш давридан бошлаб навлараро фарқ кузатилди, жумладан Равот навида ушбу давр давомийлиги 10-12 кунни ташкил этган бўлса, Маҳсулдор навида шоҳланиш чинбарг ҳосил қилгандан кейинги 14-16 кунда намоён бўлди (2 -жадвал).

Ўсимликларнинг фазалараро даври давомийлиги навлар ва суғориш тартиблари бўйича фарқланиш шоҳланиш-гуллаш давридан сезиларли бўлди. Ушбу ҳолат суғориш тартиблари, хусусан ушбу даврдан бошлаб тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан вариантлар бўйича 60; 70; 80% суғориш тартиблари тутилиши билан боғлиқ бўлса, эҳтимол. Ушбу давр давомийлиги Равот навида, тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-60-60% (назорат) суғориш тартибида 29 кун, тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60% суғориш тартибида 30 кун ва тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-60% суғориш тартибида 31 кунни ташкил этди.

Шоҳланиш-гуллаш даври Маҳсулдор навида юқоридагига мос равишда 4 кунга давомли бўлганлиги аниқланди.

Гуллашдан дастлабки дуккаклар ҳосил бўлгунча ўтган давр вариантлар бўйича 12-15 кунни ташкил этиб, тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан юқори бўлган вариантларда мазкур давр давомлироқ бўлганлиги қад этилди. Дуккак шаклланишидан донларнинг тўла пишишигача бўлган давр оралиғи 14 кундан 21 кунгача узайганлиги ҳисобга олинди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Ўсув даври давомийлиги Работ навида 73-80 кунни, Маҳсулдор навида 86-94 кунни ташкил этди. Суғориш тартиблари таъсирида ўсув даври Работ навида 7 кунгача, Маҳсулдор навида 8 кунгача узайганлиги аниқланди.

2-жадвал

Оддий ловия навларининг ривожланиш фазалари давомийлиги, кун (2018-2020 йй.)

Навлар	Суғориш тартиби	экиш муддати	экиш-униб чиқиш	униб чиқиш-чин барг ҳосил қилиш	чин барг ҳосил қил-иш-шохла ниш	Шохланиш-гуллаш	Гул лаш-дуккаклар ҳосил қилиш	Дуккаklar ҳосил қилиш-пиши шни бошлан иши	Пиши шни бошла ниши-тўла пишиш	Ўсув даври, кун
Работ	70-60-60 назорат	10-15.IV	4	8	10	29	12	8	6	73
	70-70-60		4	8	11	30	13	9	6	77
	70-80-60		4	8	12	31	14	9	6	80
Маҳсулдор	70-60-60 назорат	10-15.IV	4	8	14	33	13	10	8	86
	70-70-60		4	8	15	34	13	10	8	88
	70-80-60		4	8	16	35	15	12	9	94

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, оддий ловия навлари вегетация даври давомийлиги нав хусусияти ҳисобланиб, қўлланилган технологик тадбирлар, хусусан суғориш тартиблари таъсирида сезиларли даражада ўзгаради. Ўзгариш асосан шохланиш-гуллаш давридан бошлаб яққол намоён бўлади. Работ навида нисбатан Маҳсулдор навининг ўсув даври бирмунча давомли бўлиб, суғориш тартибининг таъсирида фарк янада ортиб боради.

REFERENCES

1. A. Wahid, S. Gelani, M. Ashraf, and M. R. Foolad, "Heat tolerance in plants: an overview," *Environmental and Experimental Botany*, vol. 61, no. 3, pp. 199–223, 2007.
2. H. S. Gentry, "Origin of the common bean, *Phaseolus vulgaris*," *Economic Botany*, vol. 23, no. 1, pp. 55–69, 1969. [3] J. Sustar-Vozli ˇ c, M. Maras, B. Javornik, and V. Megli ˇ c, "Genetic ˇ diversity and origin of slovene common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) germplasm as revealed by AFLP markers and phaseolin analysis," *Journal of the American Society for Horticultural Science*, vol. 131, no. 2, pp. 242–249, 2006.
3. A. V. Schoonhoven and O. Voysest, *Common Beans: Research for Crop Improvement*, CIAT, Cali, Colombia, 1991.
4. M. I. Chacon S, B. Pickersgill, and D. G. Debouck, "Domes- ´ tication patterns in common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) and the origin of the Mesoamerican and Andean cultivated races," *Theoretical and Applied Genetics*, vol. 110, no. 3, pp. 432–444, 2005.

5. P. H. Graham and P. Ranalli, "Common bean (*Phaseolus vulgaris* L.)," *Field Crops Research*, vol. 53, no. 1–3, pp. 131–146, 1997.
6. Казыдуб Н.Г. Сорта фасоли зерновой селекции Омского ГАУ для условий южной лесостепи Западной Сибири / Н.Г. Казыдуб, М.М. Коробейникова*, Е.С. Радченко // *Зернобобовые культуры, развивающееся направление в России: материалы I Междунар. форума.* – Омск: ОмГАУ. – 2016. – С. 37-42
7. Равшанова Н.А., Усманов Н.А., Мансуров Х.Г, .ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-7-280-285